

ग्रामीण महिलांची आर्थिक साक्षरता व शासकीय योजनांबाबतची जागरूकता : एक अभ्यास

डॉ. प्रताप फलफले, कु. धोंगडे निकिता विष्णू

संगमनेर नगरपालिका कला, दा.ज. मालपाणी वाणिज्य, ब.ना. सारडा विज्ञान

महाविद्यालय, संगमनेर

Corresponding Author – कु. धोंगडे निकिता विष्णू

DOI - 10.5281/zenodo.19199264

गोषवारा :

ग्रामीण महिलांची आर्थिक साक्षरता ही त्यांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी, कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी तसेच समावेशक आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. महिला केवळ कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारी सांभाळत नाहीत, तर त्या उत्पादन, बचत, उपभोग आणि गुंतवणूक यांमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भारत सरकारने महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेसाठी विविध शासकीय योजना राबविल्या असल्या तरी ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत या योजनांची माहिती, समज आणि प्रत्यक्ष लाभ कितपत पोहोचतो, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

प्रस्तुत संशोधनात ग्रामीण महिलांची आर्थिक साक्षरतेची सद्यस्थिती, त्यामागील सामाजिक-आर्थिक कारणे, आर्थिक साक्षरतेचा अभाव असल्यास होणारे परिणाम तसेच शासकीय योजनांमधून मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष फायद्यांचा मागोवा घेण्यात आला आहे. या अभ्यासासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. प्राथमिक माहिती प्रश्नावली व प्रत्यक्ष संवादाद्वारे गोळा करण्यात आली असून दुय्यम माहिती UNDP, RBI, आर्थिक सर्वेक्षण, शासकीय अहवाल व संशोधन नियतकालिकांमधून संकलित करण्यात आली आहे.

संशोधनातून असे दिसून येते की ग्रामीण महिलांमध्ये बचत व काही योजनांची प्राथमिक माहिती असली तरी विमा, डिजिटल आर्थिक व्यवहार, कर्ज व्यवस्थापन आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाबाबत जागरूकता तुलनेने कमी आहे. शिक्षण पातळी, बचत गट सदस्यत्व व प्रशिक्षण यांचा आर्थिक साक्षरतेवर सकारात्मक परिणाम दिसून येतो.

Keywords: ग्रामीण महिला, आर्थिक साक्षरता, शासकीय योजना, आर्थिक समावेशन, बचत गट, महिला सबलीकरण.

प्रस्तावना :

आर्थिक साक्षरता म्हणजे व्यक्तीला आर्थिक व्यवहार समजून घेण्याची, उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करण्याची, बचत-गुंतवणूकविषयक निर्णय घेण्याची तसेच कर्ज, विमा व शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याची क्षमता होय. आजच्या जागतिकीकरणाच्या आणि डिजिटल

अर्थव्यवस्थेच्या काळात आर्थिक साक्षरतेचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.

भारतीय समाजरचनेत ग्रामीण महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ग्रामीण महिला शेती, पशुपालन, स्वयंरोजगार, कुटीर उद्योग, बचत गट यांद्वारे कुटुंबाच्या उत्पन्नात मोलाची भर घालतात. तरीही शिक्षणाचा अभाव, परंपरागत सामाजिक बंधने, माहितीची कमतरता, आर्थिक

निर्णयामध्ये मर्यादित सहभाग यांमुळे ग्रामीण महिलांची आर्थिक साक्षरता अपेक्षित पातळीपर्यंत पोहोचलेली नाही.

भारत सरकारने प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, स्वयं-सहायता बचत गट (SHG), थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यांसारख्या विविध योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी आर्थिक साक्षरता अनिवार्य आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण महिलांची आर्थिक साक्षरता व शासकीय योजनांबाबतची जागरूकता अभ्यासणे अत्यंत आवश्यक ठरते.

संशोधन समस्येची मांडणी :

ग्रामीण महिलांना विविध शासकीय योजनांची माहिती असल्याचे दिसून येते; परंतु त्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ घेण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. बँक व्यवहार, डिजिटल पेमेंट, विमा हप्त्या, कर्ज परतफेड, गुंतवणूक यांसारख्या बाबतीत अनेक महिला अवलंबून असतात. डिजिटल साक्षरतेचा अभाव, योग्य मार्गदर्शनाची कमतरता, सामाजिक-सांस्कृतिक अडथळे व आर्थिक निर्णयामध्ये मर्यादित स्वायत्तता यांमुळे महिलांचे आर्थिक सबलीकरण मर्यादित राहते. त्यामुळे ग्रामीण महिलांची आर्थिक साक्षरता आणि शासकीय योजनांबाबतची जागरूकता किती आहे, याचा शास्त्रीय अभ्यास करणे ही प्रमुख संशोधन समस्या आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

- 1) ग्रामीण महिलांची आर्थिक साक्षरतेची पातळी अभ्यासणे.
- 2) शासकीय योजनांबाबत महिलांची जागरूकता तपासणे.

- 3) आर्थिक साक्षरता व योजनांच्या प्रत्यक्ष वापरातील संबंध अभ्यासणे.
- 4) आर्थिक साक्षरतेसमोरील सामाजिक-आर्थिक अडथळे ओळखणे.
- 5) ग्रामीण महिलांची आर्थिक साक्षरता वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे.

गृहीत कृत्य :

- ग्रामीण महिलांची आर्थिक साक्षरता मर्यादित असून त्यामुळे शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ अपेक्षित प्रमाणात मिळत नाही.

संशोधन पद्धत :

- संशोधनाचा प्रकार : या अभ्यासासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे.
- माहिती संकलन : प्राथमिक माहिती : प्रश्नावली व प्रत्यक्ष संवाद
दुय्यम माहिती: UNDP अहवाल, आर्थिक सर्वेक्षण, शासकीय दस्तऐवज, संशोधन लेख
- विश्लेषण साधने : टक्केवारी, तक्ते, आलेख व तुलनात्मक विश्लेषण
- व्याप्ती व मर्यादा : अभ्यास निवडक ग्रामीण भागापुरता मर्यादित आहे. नमुना आकार, वेळ व आर्थिक मर्यादा या अभ्यासाच्या प्रमुख मर्यादा आहेत.

माहितीचे विश्लेषण :

ग्रामीण महिलांची आर्थिक साक्षरता ही त्यांच्या वैयक्तिक तसेच कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आर्थिक साक्षरता म्हणजे केवळ बचत करणे एवढ्यावर मर्यादित नसून उत्पन्नाचे योग्य नियोजन, खर्चाचे व्यवस्थापन, कर्ज व विमा व्यवहारांची समज, तसेच शासकीय योजनांचा प्रभावी वापर करण्याची क्षमता होय. प्रस्तुत अभ्यासात ग्रामीण महिलांची आर्थिक साक्षरतेची पातळी समजून घेण्यासाठी त्यांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांचा, निर्णय प्रक्रियेचा आणि आर्थिक साधनांच्या वापराचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. अभ्यासातून असे आढळून येते की ग्रामीण महिलांमध्ये आर्थिक व्यवहारांबाबत मूलभूत पातळीवरील माहिती असली तरी ती अपुरी आणि असंघटित स्वरूपाची आहे.

ग्रामीण महिलांमध्ये बचतीची सवय तुलनेने चांगली आढळते. अनेक महिला घरगुती पातळीवर थोडीफार बचत करतात किंवा स्वयं-सहायता बचत गटांमार्फत नियमित बचत करतात. मात्र या बचतीचे दीर्घकालीन नियोजन, गुंतवणूक पर्यायांची निवड, विमा संरक्षण किंवा भविष्यकालीन आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित करण्याबाबत पुरेसे ज्ञान नसल्याचे दिसून येते. बहुतांश महिलांसाठी आर्थिक साक्षरता ही फक्त पैसे साठवण्यापुरती मर्यादित असून आर्थिक सुरक्षिततेच्या व्यापक संकल्पनेची जाणीव कमी आहे. त्यामुळे अनपेक्षित आर्थिक संकटांच्या वेळी महिलांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते.

शिक्षण पातळीचा आर्थिक साक्षरतेवर लक्षणीय प्रभाव असल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट होते. कमी शिक्षण घेतलेल्या किंवा निरक्षर महिलांना बँक व्यवहार, कर्ज अटी, विमा हप्ते, व्याजदर आणि शासकीय योजनांच्या नियमावली समजून घेण्यात अडचण येते. परिणामी त्या आर्थिक निर्णय घेताना पती, कुटुंबातील पुरुष सदस्य किंवा इतरांवर

अवलंबून राहतात. यामुळे महिलांची आर्थिक स्वायत्तता मर्यादित राहते. याउलट, माध्यमिक किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षण घेतलेल्या महिलांमध्ये आर्थिक व्यवहार समजून घेण्याची क्षमता तुलनेने अधिक असल्याचे दिसून येते.

शासकीय योजनांबाबत ग्रामीण महिलांची जागरूकता तपासली असता असे आढळून येते की अनेक महिलांना योजनांची नावे माहिती असतात; मात्र त्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ कसा घ्यायचा याबाबत स्पष्ट माहिती नसते. प्रधानमंत्री जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना आणि स्वयं-सहायता बचत गट यांसारख्या योजनांची माहिती महिलांमध्ये तुलनेने जास्त आहे, कारण या योजना थेट त्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित आहेत. तथापि, विमा योजना, पेन्शन योजना, सुकन्या समृद्धी योजना आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली यांसारख्या योजनांबाबत जागरूकता कमी आहे. अनेक महिलांना योजनांची पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि लाभ मिळण्याची पद्धत याबाबत पुरेसे मार्गदर्शन मिळत नाही.

या अभ्यासातून असेही स्पष्ट होते की आर्थिक साक्षरता आणि शासकीय योजनांच्या प्रत्यक्ष वापर यांच्यात घनिष्ठ संबंध आहे. ज्या महिलांची आर्थिक साक्षरता तुलनेने जास्त आहे, त्या महिलांनी शासकीय योजनांचा लाभ अधिक प्रमाणात घेतलेला आहे. आर्थिक व्यवहारांची समज असल्यामुळे अशा महिलांना अर्ज प्रक्रिया समजते, बँक व्यवहार हाताळता येतात आणि योजनांचा लाभ नियमितपणे मिळवता येतो. याउलट, आर्थिक साक्षरतेचा अभाव असलेल्या महिलांमध्ये योजनांची माहिती असूनही प्रत्यक्ष नोंदणी व लाभ घेण्याचे प्रमाण कमी आढळते. यावरून असे म्हणता येते की केवळ माहिती असणे पुरेसे नसून ती माहिती व्यवहार्य ज्ञानात रूपांतरित होणे आवश्यक आहे.

स्वयं-सहायता बचत गटांचा ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक साक्षरतेवर सकारात्मक परिणाम दिसून येतो. बचत गटांमुळे महिलांना सामूहिक चर्चेचे व्यासपीठ मिळते, अनुभवांची देवाणघेवाण होते आणि आर्थिक व्यवहारांबाबत आत्मविश्वास वाढतो. बचत गटांशी संलग्न महिलांमध्ये बँक व्यवहार, कर्ज व्यवस्थापन आणि शासकीय योजनांचा वापर तुलनेने अधिक आढळतो. त्यामुळे बचत गट हे ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक साक्षरतेसाठी प्रभावी माध्यम ठरू शकतात.

ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक साक्षरतेसमोरील सामाजिक व आर्थिक अडथळांचे विश्लेषण करता असे दिसून येते की पारंपरिक सामाजिक रचना हा एक प्रमुख अडथळा आहे. अनेक ग्रामीण भागांत महिलांना आर्थिक निर्णयांमध्ये सहभागी होण्याची संधी कमी मिळते. पुरुषप्रधान सामाजिक व्यवस्था, महिलांबाबत असलेली पारंपरिक मानसिकता आणि आत्मविश्वासाचा अभाव यांमुळे महिलांची आर्थिक भूमिका मर्यादित राहते. यासोबतच शिक्षणाचा अभाव आणि आर्थिक संज्ञांची गुंतागुंत महिलांसाठी आर्थिक साक्षरतेचा मार्ग अधिक कठीण बनवते.

डिजिटल साक्षरतेचा अभाव हा देखील एक महत्त्वाचा अडथळा आहे. आजच्या डिजिटल युगात अनेक शासकीय योजना आणि बँकिंग सेवा ऑनलाइन व डिजिटल माध्यमांतून राबविल्या जात आहेत. मात्र ग्रामीण महिलांमध्ये स्मार्टफोनचा मर्यादित वापर, इंटरनेट सुविधेचा अभाव आणि सायबर फसवणुकीची भीती यामुळे डिजिटल आर्थिक व्यवहार स्वीकारण्याबाबत संकोच दिसून येतो. परिणामी महिलांना डिजिटल माध्यमातून मिळणाऱ्या आर्थिक सुविधांचा पूर्ण लाभ मिळत नाही.

या सर्व विश्लेषणाच्या आधारे असे स्पष्ट होते की ग्रामीण महिलांची आर्थिक साक्षरता वाढवण्यासाठी

बहुआयामी आणि सातत्यपूर्ण उपाययोजना आवश्यक आहेत. स्थानिक भाषेत, सोप्या आणि व्यवहार्य पद्धतीने आर्थिक शिक्षण दिल्यास महिलांचा सहभाग वाढू शकतो. बचत गटांच्या माध्यमातून नियमित आर्थिक प्रशिक्षण दिल्यास महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होईल. डिजिटल व्यवहारांचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिल्यास डिजिटल दरी कमी करता येईल. तसेच शासकीय, स्वयंसेवी आणि शैक्षणिक संस्थांनी समन्वय साधून व्यापक आर्थिक साक्षरता अभियान राबविल्यास ग्रामीण महिलांचे आर्थिक सबलीकरण अधिक प्रभावीपणे साध्य होऊ शकते.

एकत्रितपणे पाहता, ग्रामीण महिलांची आर्थिक साक्षरता ही केवळ आर्थिक विषय नसून सामाजिक न्याय, महिला सबलीकरण आणि समावेशक आर्थिक विकासाशी निगडित आहे. आर्थिक साक्षरतेअभावी शासकीय योजनांचा अपेक्षित लाभ मिळत नाही आणि महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य मर्यादित राहते. त्यामुळे ग्रामीण महिलांची आर्थिक साक्षरता वाढवणे ही काळाची गरज असून ती राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टीनेही अत्यंत

संकल्पना :

आर्थिक साक्षरता : आर्थिक साक्षरता म्हणजे उत्पन्न, खर्च, बचत, गुंतवणूक, कर्ज व विमा याबाबत योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता.

शासकीय योजना व महिलांचे सबलीकरण : शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आर्थिक साक्षरता ही मूलभूत अट आहे.

निष्कर्ष :

- 1) ग्रामीण महिलांमध्ये बचत सवयी तुलनेने चांगल्या आहेत.
- 2) विमा व डिजिटल सेवांबाबत जागरूकता कमी आहे.

- 3) बचत गट सदस्य महिलांमध्ये आर्थिक साक्षरता अधिक आढळते.
- 4) शिक्षण पातळी व आर्थिक साक्षरता यांच्यात सकारात्मक संबंध आहे.
- 5) शासकीय योजनांची माहिती असूनही प्रत्यक्ष लाभ मर्यादित आहे.
- 6) स्थानिक भाषेतील प्रशिक्षण अधिक प्रभावी ठरते.

शिफारशी :

- 1) स्थानिक भाषेत आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम राबवावेत.
- 2) बचत गट बैठकीत आर्थिक शिक्षण समाविष्ट करावे.
- 3) डिजिटल व्यवहारांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण द्यावे.

समारोप :

ग्रामीण महिलांची आर्थिक साक्षरता ही सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता व आर्थिक विकासाचा पाया आहे. आर्थिक साक्षरतेच्या माध्यमातून महिलांचे आत्मनिर्भर व

सबल नागरिक म्हणून रूपांतर होऊ शकते. त्यामुळे शासन, स्वयंसेवी संस्था व शैक्षणिक संस्थांनी संयुक्त प्रयत्न करणे काळाची गरज आहे.

संदर्भ :

1. www.investopedia.com
2. www.smilefoundationidia
3. www.sewa.org
4. www.cmwaliyोजना.com
5. www.india.gov
6. UNDP – Financial Literacy Reports
7. Reserve Bank of India – Financial Inclusion Reports
8. Economic Survey of India
9. Government of India – Women Welfare Schemes
10. Women Studies Research Journals
11. संशोधक : 2022(पुरवणी मराठी विशेषांक 07) :
वि.का. राजवाडे : संशोधनमंडळ धुळे